

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA OLIY HARBIIY TA'LIM MUASSASALARI KURSANTLARINI MILLIY TARBIYASINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KASBIY PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH TAMOYILLARI

Ismailov Dosbol Tileuberdievich

Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti Taktika kafedrası sikl boshlig'i,
dotsent, podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093681>

Annotatsiya. Mazkur maqolada integrativ yondashuv asosida oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlarini milliy tarbiyasini takomillashtirish orqali kasbiy innovatsion faoliyatga tayyorlashni takomillashtirishning klasterli modeliga asoslangan metodik modeli maqsadli, mazmunli, jarayonli, baholash va natija komponentlari uzviyligida integrativmodulli o'qitishning texnologik tuzilmasini ishlab chiqish hamda metodologik yondashuvlar va didaktik tamoyillarni shakllantirish asosida takomillashtirish tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: interativ yondashuv, kasbiy faoliyat, integratsiya, metodologik yondashuv, didaktik tamoyil, ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dastur, pedagogik mahorat.

Аннотация. В статье представлена методическая модель на основе кластерной модели совершенствования подготовки курсантов высших военных учебных заведений к профессиональной инновационной деятельности посредством совершенствования их национального образования на основе интегративного подхода, разработки технологической структуры интегративного модульного обучения в контексте целевых. На основе формулирования принципов были проанализированы компоненты содержания, процесса, оценки и результата, а также разработка методологических подходов и дидактических улучшений.

Ключевые слова: интерактивный подход, профессиональная деятельность, интеграция, методический подход, дидактический принцип, передовые педагогические технологии, учебная программа, педагогическое мастерство.

Abstract. This article analyzes the development of a methodological model based on a cluster model for improving the preparation of cadets of higher military educational institutions for professional innovative activities through improving their national education based on an integrative approach, developing a technological structure of integrative modular training in the context of target, content, process, assessment and outcome components, and improving it based on the formation of methodological approaches and didactic principles.

Keywords: interactive approach, professional activity, integration, methodological approach, didactic principle, advanced pedagogical technologies, curriculum, pedagogical skills.

Kirish. Respublikamizda amalga oshirilayotgan tub islohotlar jamiyatda o'ziga xos ijtimoiysiyosiy, iqtisodiy rivojlanish yo'lining tanlab olinishi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi oliy harbiy ta'limni rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo'nalishlari, vazifalari, o'rta va uzoq muddatli

istiqboldagi bosqichlarini belgilaydi hamda sohaga oid dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun asos bo'ladi [1].

Ta'lim mazmunini yangilashning asosiy birliklaridan biri integratsiya tushunchasidir. U shaxsning integrativ xususiyatini, boshqacha aytganda, bo'lajak mutaxassisning shaxsiy sifatleri - bilimi, ko'nikmalari, amaliy tajribasi, qobiliyatlari, qadriyat yo'nalishlarini ifodalaydi. Interativ yondashuv kasbiy faoliyatga tayyorgarligini ta'minlaydi va kuchaytiradi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasida oliy ta'lim tizimini ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda fan, ta'lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta'minlash asosida ta'lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish [2], kursantlarda mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish, tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, o'quv jarayonida kompetentsiyalarni kuchaytirishga qaratilgan metodika va texnologiyalarni joriy etish, o'quv jarayonini amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirish, bu borada o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va o'quv-uslubiy materiallarni keng joriy etish vazifalari ilgari surilgan.

Asosiy qism. O'quv fanlarini integratsiyalashning nazariy asoslari, tamoyillari, integratsiyaga bo'lgan yondashuv, integratsiya yo'nalishlari, integrativ dasturlar, integrativ dars, integratsiyalashgan kurs modelini yaratish kabi masalalar o'z yechimini kutayotgan eng muhim pedagogik muammo hisoblanadi.

Integrativ yondashuv didaktik tamoyillar (ilmiylik, politexnizm, kasbiy yo'nalganlik, muntazamlik, tizimlilik, uzviylik, tushunarlilik, ko'rsatmalilik, tabaqalashtirish) bilan uyg'unlik va aloqadorlikda faoliyat yuritadi.

Integrativ yondashuv ko'p hollarda yuqorida ko'rsatilgan tamoyillarning biror ma'nodagi bir ko'rinishida to'la va aniq amalga oshirishni o'rganilayotgan ob'ektni yaxlit tizim sifatida tasavvur qilishga imkon beradi.

O'quv materiali mazmunini integratsiyalash didaktik jarayon sifatida ko'p o'lchovli, ko'pqirrali, tizim sifatidagi o'rganilayotgan tadqiqot ob'ekti hisoblanadi va uni tahlil qilish tizimli - tuzilmali yondashuvni talab etadi. Chunki uning tarkibi, funktsiyasi, tuzilishi kabi xususiyatlarini o'rganish ko'zda tutiladi.

O'rganish jarayonida dialektik tahlil metodini qo'llanilishi bilimlarni sababdan oqibatga, oddiydan murakkabga, tasodifdan zarur yoki aks tomonga harakatlanishini talab etadi. Shunday qilib, bir so'z bilan aytganda tahlilning eng yuqori nuqtasi yaxlit ob'ekt hisoblanadi.

Sintezlash natijasida dialektik tahlilning eng yuqori darajasi vujudga keladi.

Integratsiyalash (birlashtirish, umumlashtirish, yaxlitlash) mohiyatiga ko'ra sintezning vazifasi bo'lib, o'rganilayotgan ob'ektning ichki aloqadorligi, birligi, va munosabatlari kabi tomonlari tiklanadi. Shu yo'l bilan ob'ektning o'zgarishi va rivojlanishi haqida tasavvurga ega bo'lamiz.

Integratsiyalash asosan o'quv fanlari orasidagi nazariy sintez vositasi sifatida va fanlararo sintez sifatida namoyon bo'ladi hamda bevosita umumilmiy bilimlarni tarkib topdirishni ko'zda tutadi.

Integrativ jarayonlar uzluksiz ta'lim jarayonida bir nechta vazifa, yo'nalish, intilish, turli daraja va aniq shakllarning qandaydir o'zaro bir-biriga tobe bo'lgan modelini hisobga oladi.

O'quv fanlarining mantiqiga muvofiq integratsiya kuyidagilar asosida namoyon bo'ladi:

- mavjud fanlarning ob'ektlari orqali;
- mavjud fanlarning ob'ektlari mohiyatini izohlovchi qoida qonuniyat hamda nazariyalar orqali;

- tadqiqot uslublari va amaliy faoliyat orqali;
- o'lchov-hisob tarzidagi aloqalar yordamida;
- ishlab-chiqarish jarayonlari haqidagi ilmiy bilimlar orqali;
- ta'lim va tarbiya vositasi bo'lgan zamonaviy integrallashgan pedagogik texnologiyalar orqali. Buning uchun, o'qituvchi integratsiyalashgan ta'limni amalga oshirishda, birinchi navbatda:
 - o'rganilayotgan jarayon va hodisalar mohiyatini tahlil qilishga umumiy yondashuvni aks ettiradigan maqsadni aniqlab oladi;
 - fanlararo aloqalardan foydalanishni yetarli darajada o'rganishi va amalda qo'llay olishi;
 - o'qitishni tabaqalashtirish asosida, ularni integratsiyalash uchun predmetlar doirasida o'rganiladigan o'quv materiallarining umumiy o'zaro aloqadorlik jihatlarini bilishi;
 - fanlarni integratsiyalash uchun qo'yiladigan asosiy g'oyani aniqlash mahoratiga ega bo'lishi kerak.

A.L.Chekin "Oliy ta'lim: integrativ yondashuv" nomli monografiyasida ta'lim jarayonida integratsiyaning asosiy jihatlariga e'tibor qaratdi, integrativ komponentlarni ajratdi va tahlil qildi, "mutanosib jarayon samaradorligining katalizatori sifatida" ularni amalga oshirish imkoniyatlarini ko'rsatib berdi [3].

Kasbiy pedagogik faoliyatni tahlil qilish va o'z-o'zini tahlil qilishni o'qituvchi faoliyati va reflektiv yondashuv nuqtai nazaridan tuzatish va takomillashtirish maqsadida pedagogik vazifalarni hal qilishga qaratilgan pedagogik malakalar yig'indisi sifatida qarab, A.V.Xristeva analitik malakalar tizimini analitik faoliyat tizimi bilan nisbatlaydi [4].

Bugungi innovatsion pedagogik faoliyat tanlash va tadqiqotchilik tavsifiga ega ekanligi bilan ham e'tiborga loyiqdir. Shuning uchun ham pedagogik jamoalar rahbarlari, ilmiy tadqiqot institutlarining metodik xizmatchilari faoliyatining muhim yo'nalishi o'qituvchilar tomonidan yaratilayotgan innovatsiyalarning tahlili va baholanishi, ularning samaradorlarini yaratish va qo'llash uchun zaruriy sharoitlarni yaratishdan iborat.

Kursantlarning kasbiy kompetentligini shakllantirish muammolarini tahlil qilish, shuningdek, kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan kasbiy kompetentlikning alohida komponentlarini (va keyinchalik baholash mezonlarini) aniqlash "kompetentlik" tushunchasining mohiyatini hal qilishni talab qildi.

"Kompetentlik" atamasi lotincha "competens" so'zidan olingan bo'lib, qobiliyatli degan ma'noni anglatadi: 1) kompetentsiyalarga ega; 2) ma'lum bir sohada bilimdon. Shu bilan birga "kompetentlik" tushunchasi "kompetentsiya" tushunchasi bilan chambarchas bog'liqdir. Tadqiqot muammosi bo'yicha zamonaviy ma'lumotnoma va ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish bizga bir qarashda turli xil va bir xil ma'noda ishlatiladigan "kompetentlik" va "kompetentsiya" kabi o'xshash ikkita chalkashlikni aniqlashga imkon berdi.

Pedagogning *maqsadli kompetentsiyasi* eng turli xil maqsadlarni qo'yish qobiliyatini ko'zda tutadi. Kasbiy o'qitish maqsadi yoshlarda texnologik madaniyatni shakllantirishga yo'naltirilgan, ta'lim jarayoni mazmunini aniqlaydi, shakllangan bilim va qobiliyatlarni baholash mezonini bo'lib xizmat qiladi.

Mazmuniy kompetentsiya kasbiy o'qitish bosqichlaridan har birida ta'lim, tarbiya va rivojlanish mazmuni maqsadlariga ko'ra aniqlash qobiliyatidan iborat. Ta'lim mazmuni muhimi Davlat ta'lim standarti hisoblangan me'yoriy hujjatlar bilan aniqlanadi.

Pedagogning *monitoringli kompetentsiyasi* qayta bog'liqlik (nazorat muammosi) va real olingan natijalarni rejalashtirilganlar bilan qiyoslash, ya'ni ta'lim sifatini ta'minlashni qo'llab quvvatlashda pedagog qobiliyatini tavsiflaydi.

Kommunikativ kompetensiya pedagog kommunikativ faoliyati xususiyatlari, bo'lajak kasb ta'limi pedagoglari bilan o'zarota'siri o'ziga xosligini tavsiflaydi. Urg'u didaktik (tarbiyaviy va ta'limiy) maqsadlarga erishishga qaratilgan pedagogik faoliyat samaradorligi bilan kommunikatsiya aloqasiga beriladi. Kommunikativ kompetensiya yuqori darajadagi muloqotga erishishga yordam beradigan usullarni o'z ichiga oladi.

Ijtimoiy kompetensiya metodik tayyorgarlik darajasini oshirish ijtimoiy ahamiyatini anglash, taklif qilingan yangi metodik yondashishlar va ularning qo'llanilishiga javobgarlikni o'z zimmasiga olish qobiliyati ko'rsatkichi, shaxsiy qiziqishlarning aniq bo'lajak kasb ta'limi, ta'lim muassasasi, jamiyat ehtiyojlari bilan bog'liqligining namoyon bo'lishi hisoblanadi.

Kompetentli yondashuv tadqiqotchilari kompetentlikni shakllantirishning asosiy sharti sifatida kursantlarning muayyan yo'nalishga ega bo'lgan kognitiv faoliyatini belgilaydi. Kognitiv faoliyati ma'lumot to'plash, intellektual rivojlanishga yo'naltirilgan va kasbiy kompetentlikka ega bo'lishga yordam beradigan bilish usullarini egallashga imkon beradi. Shunday qilib, kompetentlik tushunchasi nafaqat bo'lajak muhandislarning kognitiv va operatsion-texnologik komponentlari, balki motivatsion, axloqiy, ijtimoiy va xulq-atvor komponentlarini ham birlashtiradi. Bundan tashqari, shakllangan kompetensiyalarni asoslashni va kasbiy kompetentlikni kursantlarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning ta'lim mazmuni bilan bog'ladik, chunki kompetensiyalar o'quv jarayonida olinadi.

Kompetentli yondashuvdan foydalanish yuqori darajadagi kasbiy kompetentlik asosiy texnik va texnologik ta'limga, har qanday faoliyat turiga hissiy va qadriyatli munosabatga, kasbiyinnovatsion faoliyatga ega bo'lishiga asoslanadi.

Shunday qilib, kompetentli yondashuv nuqtai nazaridan metodik modelini ishlab chiqish zarurati kursantlarni kasbiy-innovatsion faoliyatga tayyorlash bo'yicha mavjud amaliyotni tanqidiy qayta ko'rib chiqish va kursantlarning kasbiy faoliyatga tayyorligini aniqlash vazifasini qo'ydi.

Yuqorida keltirilgan pedagogik qadriyatlar ijtimoiy va kasbiy komponentlarni o'z ichiga oladigan, predmetli mazmuniga ko'ra farq qiluvchi shaxsiy va vositali ko'rinishlarga ajraladi. Shaxsiy qadriyatlar – bu pedagog mehnatining ijodiy tavsifini, nufuzlilik, ijtimoiy ahamiyatlilik, davlat oldidagi mas'uliyat, o'z-o'zini namoyon qilish imkoniyati, bolalarga mehr va g'amxo'rlikni o'z ichiga oluvchi maqsadli qadriyatlardir. Bu turga xos qadriyatlar o'qituvchi, ta'lim oluvchilarning rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Maqsadli qadriyatlar boshqa pedagogik qadriyatlar tizimida hal qiluvchi aksiologik funktsiyalar sifatida namoyon bo'ladi, chunki uning maqsadida o'qituvchi faoliyatining asosiy mazmun-mohiyati aks ettirilgan.

Integrativ yondashuv asosida kursantlarni kasbiy-innovatsion faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirish uchun ishlab chiqiladigan modelda ishlash tamoyillari aniqlandi. Umumiy tamoyillarga kursantlarning kasbiy-innovatsion faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishga qo'yiladigan ob'ektiv talablarni aks ettiradiganlar kiradi: *tizimlashtirish, ierarxik, rivojlanish*.

Tizimlashtirish tamoyili modelning barcha komponentlarining o'zaro bog'liqliklari birligida ko'rib chiqishga imkon beradi.

Ierarxiya tamoyili quyi darajadagi elementlarning yuqori darajadagi elementlarga bo'ysunishiga asoslangan model elementlarini tashkil qilishni ta'minlaydi.

Rivojlanish tamoyili o'quvchi shaxsi xususiyatlarining sifat jihatdan o'zgarishini nazarda tutadi.

Xulosa. Umuman olganda kasbiy-innovatsion faoliyatni samaradorligiga ko'plab omillar ta'sir ko'rsatadi. Bular, o'qitilayotgan fan bo'yicha nazariy bilimlarni o'zlashtirish;

mustaqil faoliyat davomida kursant qaysi muammolarni o'rganishi kerakligi aniq ko'rsatilishi;

tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati;

kursant tomonidan muammoni qaysi metodlar bilan o'rganishga oid tavsiyalar;

baholash turi va mezonlari aniq ko'rsatilishi kerak.

Erishilgan natijalar (tamoyillar) kursantlarni kasbiy-innovatsion faoliyatga tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslarini ishlab chiqishga keng imkoniyatlar yaratadi degan mulohazadamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Kontsepsiyasi" 8.10.2019 yil, PF-5847.
2. Zokirova D.N. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassislarni kasbiy-innovatsion faoliyatga tayyorlashning metodik modeli. //Ta'lim, fan va innovatsiya. Ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal. 2-son, 2023-yil.
3. Бабанский Ю.К. Педагогический эксперимент// Введение в научное исследование по педагогике: Сб. науч.тр./ Под ред. В.И. Журавлева.-М.: Просвещение, 1998.
4. Usubovich, O. O., & Ne'matillaevna, Z. D. (2022). Methodology of using connecting elements of science in the organization of independent work of the science of hydroelectric power stations.